

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

*«Актуальні питання розвитку юридичної науки і
практики в умовах воєнного стану та мирної
розбудови»*

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

5 травня 2023 року

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

Навчально-науковий інститут права
Рада молодих вчених
Наукове товариство студентів та аспірантів

**Актуальні питання розвитку
юридичної науки і практики
в умовах воєнного стану та
мирної розбудови**

*Матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції*

Київ – 2023

Верстка:

БОНДАР Олександр, ГОСТИНСЬКИЙ Максим, КЛИМЕНКО Дарія,
КОВАЛЬСЬКИЙ Анатолій, МЕЛЬНИК Артур, ПЛЕКАН Юрій,
УСОВА Юлія, ШВИДЕНЬКО Анна

А-43

Актуальні питання розвитку юридичної науки і практики в умовах воєнного стану та мирної розбудови: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2023 року): ел. збірник. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. 721 с.

У збірнику подано матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції, в яких висвітлюються різноманітні актуальні питання сучасного розвитку юридичної науки та практики, з огляду на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та майбутньої мирної розбудови.

Матеріали опубліковано в авторській редакції.

Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти, які рекомендували матеріали до публікації.

ЗМІСТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО	27
Андрієвська Милана	27
Правове регулювання захисту прав дітей в умовах збройного конфлікту.....	27
Антонюк Лілія	29
Гендерна рівність в оплаті праці в Україні та ЄС: сучасний стан та перспективи регулювання	29
Барвіненко Віталій	31
Організаційні форми місцевого самоврядування та принцип історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування в Україні.....	31
Белімова Софія	33
Здійснення політичних прав людини в умовах воєнного стану	33
Бондар Олександр	35
Народна законодавча ініціатива: які перспективи запровадження в Україні?.....	35
Васильчук Анна	37
Національні та міжнародні гарантії права на життя: актуальні аспекти	37
Вонсач Павло	39
Особливості прийняття підзаконних нормативно-правових актів в умовах воєнного стану	39
Вошедський Віктор	41
Особливості проходження військової служби в Україні та країнах-членах НАТО	41
Гансецька Еліна	42
Співвідношення принципу народовладдя та заходів конституційної відповідальності глави держави.....	42
Гедульянов Вадим	44
Народне представництво та принцип народного суверенітету в Україні	44
Горovenko Сергій	46
Регіоналізація міжнародної співпраці: конституційно-правовий вимір.....	46
Гостинський Максим	48
Роль держави в захисті прав та основних свобод людини в Україні	48
Грузінова Дар'я	50
Реалізація права на свободу мирних зібрань: особливості в умовах воєнного стану ..	50
Даценко Олексій	52
Конституційне право на доступ до правосуддя та його реалізація: проблеми та перспективи	52
Єрмольєва Каріна	53
Сутність конституційно-правової відповідальності за порушення референдного законодавства	53

Земля як основне національне багатство в контексті юридичних позицій Конституційного Суду України.....	465
Mykhailichenko Oleksandr	467
The Evocation concept for geographical indications on food and drinks in European Court of Justice legal practice: relevance for the Ukrainian legislation	467
Ніколов Дмитро	469
Оренда землеволодінь в умовах воєнного стану: теоретичні та практичні проблеми.....	469
Носік Володимир	471
Гносеологія аграрного і земельного права в умовах війни в Україні.....	471
Сафонова Каріна	473
Інституційно-правове забезпечення здійснення прав на землю у надзвичайних умовах.....	473
Северин Дар'я	475
Блокчейн у земельних правовідносинах під час воєнного стану	475
Ткаченко Артем	478
Проблеми та перспективи розвитку фермерських господарств в умовах воєнного стану та період повосенної розбудови	478
Uskov Ihor	480
Legal regulation of modern agricultural reform (including afterwar period)	480
Фастовець Стефанія	482
Проблеми банкрутства фермерських господарств	482
Федяй Ігор	483
Правові аспекти ведення особистого селянського господарства в сучасних умовах.....	483
Чава Ірина	485
Правове забезпечення охорони земель на деокупованих територіях України.....	485
Чурилова Тетяна, Голоха Аріна	487
До питання відшкодування шкоди, завданої ґрунтам України збройною агресією РФ	487
СУДОУСТРІЙ, НОТАРІАЛЬНИЙ, ВИКОНАВЧИЙ ПРОЦЕСИ ТА АДВОКАТУРА	490
Андрієвська Милана	490
Взаємодія прокурорів із медіа: правові засади.....	490
Горбань Наталія	492
Вчинення нотаріальних дій консульськими установами: актуальні проблеми, викликані умовами воєнного стану	492
Клименко Ганна	495
Стаж роботи в галузі права як одна з вимог для набуття права на заняття адвокатською діяльністю: порівняльний аспект із законодавством країн Європейського Союзу	495
Крикніцький Ярослав	497
Синергетичний метод як запорука розв'язання проблем захисту прав людини в Україні	497

3. Конституційне подання⁴⁸ народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» та окремих положень Земельного кодексу України.
URL:https://ccu.gov.ua/sites/default/files/3_169.pdf.

Mykhailichenko Oleksandr

*1st year full-time student obtaining a second (master's) level
of higher education, specialty 081 "Law"
educational program "Law" in the
Educational and Scientific Institute of Law at
Taras Shevchenko National University Kyiv of Kyiv*

The Evocation concept for geographical indications on food and drinks in European Court of Justice legal practice: relevance for the Ukrainian legislation

As every branch of law in Ukraine is evolving into a practical and trustable system of protecting social interests now, geographical indications (hereinafter – “GIs”) are no exception. Only recently Verkhovna Rada has adopted laws to protect GIs, such as the Law of Ukraine “On the protection of geographical brands for food products” 2572-IX dated 6 September 2022 and the Law of Ukraine “On geographical indications of spirits of beverages” 2800-IX dated 1 December 2022, that establishes the rules for the use of geographical indications for alcohol, which greatly enhance GI’s compliance with the European Union (hereinafter – “EU”) law.

Whilst these changes are revolutionary and give a bright light to further strengthening Ukrainian intellectual property (hereinafter – “IP”) law, sometimes we cannot fully understand a legal norm without addressing court practice. But what do to when there are no well-defined court decisions? This is the case of Evocation, well-defined concept both in the EU legislation and court practice, but only a pure theory in the Ukraine law, which adopted it as a part of the European Union–Ukraine Association Agreement dated 21 March 2014 (hereinafter – “Agreement”).

One of the criteria that determine the legal protection extent for EU geographical indications and appellations of origin is “Evocation” together with the concepts of “misuse” and “imitation”. Even when the true origin of the goods is acknowledged, any “Evocation” of a registered name is banned. Given that this criterion is a creation of the EU and is unique globally, a brief examination of the European Court of Justice's (hereinafter – “Court”) case law can help us comprehend the meaning of “Evocation”.

According to Article 103(2)(b) of EU Regulation 1308/2013, dated 17 December 2013, establishing a common organization of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations, a protected designation of origin (hereinafter – “PDO”) and a protected geographical indication, as well as the wine using that protected name in conformity with the product specifications, shall be protected against any misuse, imitation or evocation, even if the true origin of the product or service is indicated or if the protected name is translated, transcribed or transliterated or accompanied by an expression such as “style”, “type”, “method”, “as produced in”, “imitation”, “flavour”, “like” or similar. This norm is also represented in Ukrainian laws, like in Article 204(1)(b) of the Agreement and Article 17(4)(b) of the 2572-IX law, with almost no relevant national court practice yet.

In case C-87/97, the Court provided its first interpretation in response to a German court's request to investigate a claim made by the German Cambozola cheese maker against the Gorgonzola cheese producers association [1, § 43]. The Court defined "Evocation" as an instance in which the term used to indicate a product comprises a portion of the name so that the customer is left with an impression of the product protected by such a name. The Court used possible visual and linguistic similarities – categories taken from the activity of comparing – when contrasting two designations. The Court also found that even without a confusing likeness, Evocation concept could exist.

In case C-44/17, the Court invited the domestic court to conduct a test for "conceptual similarity" after acknowledging that Evocation could occur even without visual or phonetic similarity. The use of the name "Glen" by the German manufacturer of alcoholic beverages, in the opinion of the association of Scotch whiskey manufacturers, directed the consumer to their product (from the Scottish, "glen" is translated as "valley") [2, § 56]. The starting point for establishing Evocation is the "average consumer, reasonably well informed and reasonably observant and critical", already known to the trademark jurisprudence [3, § 25, 28].

In the C-783/19 case, the Court stated that the Evocation is established where the use of a name creates, in the mind of an average European consumer who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, a sufficiently clear and direct link between that name and the protected designation of origin.

The existence of such a link can result from several aspects, in particular, the partial incorporation of the protected designation, the phonetic and visual relationship between the two names and the similarity resulting from it, and even in the absence of those aspects, from the conceptual similarity between the protected designation of origin (hereinafter – "PDO") and the name at issue or from a parallel between the products covered by that PDO and the products or services covered by that name [4, § 66].

In case R 1132/2019-4, Czech company BREADWAY had filed the EU trademark (hereinafter – "EUTM") application for the word mark "Champagnola". In the same year, the Comité Champagne had opposed the application on the grounds of EU Regulations and French national law, as the "Champagne" word is recognized as PDO by Article 107(1) of Regulation (EU) No 1308/2013. In 2019, the European Union Intellectual Property Office rejected the opposition, and the Comité Champagne filed a notice of appeal. With the 17 April 2019 decision, the Board of Appeal finally upheld the Comité Champagne initial opposition. It stated that the contested EUTM application must be rejected for all the goods and services in Classes 30 and 40 because "Champagnola" represents an Evocation of the PDO Champagne [5, § 35, 39, 40].

Basing on the previous case law and the wording of Article 13(1) from Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs ("any" evocation is infringing), the Court in case C-617/17 answered affirmatively that the use of the word "any" reflects the EU legislature's intention to protect registered names as it took the view that Evocation is possible through the use of a word element, figurative sign or even the product's shape itself, reflecting similar approach of the Court from Spanish Queso Manchego case, where a dispute on two kinds of cheeses emerged.

The extension of Evocation to all dubious marketing methods (an Italian jurist V. Rubino includes here such concepts as "aping", conceptual references, allusions, and any other unfair practice that may influence consumer behaviour and choice) offers a better protection to PDO products and to the autonomy/freedom of the targets of commercial communication. This is consistent with similar legislation and case law regarding the protection of so-called "well-

known” trademarks, where protection includes the simple “risk of association” between signs/symbols/designations of the registered industrial property rights and the competing product, as well as any conflictual use of the mark (trade name or trademark, as the case may be) that allows obtaining an “unfair competitive edge from the distinctive character or the reputation”.

Thus, to decide whether there is an “Evocation” prohibited by law, it should be up to the Ukrainian court to determine whether a consumer thinks directly of the protected geographical indication. Though it is not sufficient that the designation is liable to evoke, in the consumer concerned, some association of ideas with the protected indication or the relevant geographical area, any visual and linguistic similarities may constitute a violation of the IP legislation.

References:

1. Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola v. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (Case C-87/97). The Court of Justice of the European Union. Judgment of 4 March 1999. URL: <https://bit.ly/3ZOCesB> (accessed 09.04.2023).

2. Scotch Whisky Association v Michael Klotz (Case C-44/17). The Court of Justice of the European Union. Judgment of 7 June 2018. URL: bit.ly/3mbTavG (accessed 09.04.2023).

3. Viiniverla Oy v Sosiaalija terveystieteiden tutkimuskeskus (Case C-75/15). The Court of Justice of the European Union. Judgment of 21 January 2016. URL: <https://bit.ly/3KnkdMn> (accessed 09.04.2023).

4. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne v GB (Case C-783/19). The Court of Justice of the European Union. Judgment of 9 September 2021. URL: <https://bit.ly/3zLICXg> (accessed 09.04.2023).

5. Comité Interprofessionnel Du Vin De Champagne, loi de 1941 v BREADWAY (Case R 1132/2019-4). European Union Intellectual Property Office, Board of Appeal. Decision of 17 April 2020. URL: <https://bit.ly/3KKv7Ny> (accessed 09.04.2023).

Ніколов Дмитро

аспірант кафедри земельного та аграрного права

Навчального-наукового інституту права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Оренда землеволодінь в умовах воєнного стану: теоретичні та практичні проблеми

Актуальність теми. В умовах повномасштабної війни України з РФ питання проведення посівної та забезпечення продовольчої безпеки стали одними з найбільш актуальних та складних за всю історію незалежності України. Реагуючи на реалії воєнного стану, Верховна Рада України ще 24 березня 2022 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» №2145-IX (далі – Закон), яким, серед іншого, на рівні з класичним поняттям «земельна ділянка» ввела категорію «землеволодіння». За більш ніж рік дії Закону проявилися істотні проблеми з його застосуванням. Аналіз відповідних проблем та шляхів їх вирішення і є метою даного дослідження.

Виклад основного матеріалу. Як було зазначено вище, однією з новел Закону стала поява поняття «землеволодіння» в земельному законодавстві України. Слід зазначити, що законодавець не розкриває змісту цього поняття, а сам термін «землеволодіння»

Наукове видання

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ
ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА
МИРНОЇ РОЗБУДОВИ

Матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції

(5 травня 2023 року)

Електронний збірник матеріалів конференції
Опубліковано: 26.05.2023 року
<https://law.knu.ua/>